

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Джураева Садокатхан

Университет Альфраганус, факультет экономики,
аспирант 2 курса

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные параметры укрепления экономических и финансовых основ социальной защиты населения.

Ключевые слова: социальная группа, социальные защиты, здравоохранения, образования, питания, категорий населения, социальное обеспечение.

Все сложившиеся сегодня экономические основы системы социальной защиты направлены на устранение причин, препятствующих массовому доступу к гарантированным услугам здравоохранения, образования, питания. При этом большинство программ социальной защиты представляют схемы помощи, реализующие зависимость от определенного поведения (например, - посещения школы, пользования профилактических медицинских услуг, участия в общественных работах); другие программы распространяют свою помощь на всю определённую группу населения (например, - группа получателей пенсии по старости); в ряде же случаев денежные трансферты сочетаются с оказанием социальных услуг. Самой массовой формой социальной защиты во многих странах оказываются программы школьного питания (которая обычно рассматривается как оперативная форма социальной защиты в условиях экономического кризиса), продовольственная помощь и денежные выплаты для пожилых людей, а также страхование наиболее уязвимых категорий населения.

Характеризуя организационно-управленческие аспекты экономических основ национальных систем социального обеспечения, автор пришёл к выводу о том, что их масштаб определяется средним уровнем дохода основной части населения в данной стране, а также реальным потенциалом институциональной инфраструктуры. Следует согласиться с тезисом Е. Бегловой, что «действующая система выявления и социальной поддержки бедных семей и населения в виде многочисленных пособий, льгот и других видов помощи, их предоставление в небольших объемах, но значительному количеству семей является неоправданной и нуждается в ее адаптации к условиям рыночной экономики».

Составной частью социально-экономической политики государства является система социальной защиты населения, регулирующая отношения в обществе в интересах и через интересы основных социальных групп.

Система социальной защиты обеспечивает индивиду, социальной группе, населению в целом комплексное, разностороннее решение различных проблем, обусловленных социальными рисками. Основным социальным риском является утрата или отсутствие изначально основного источника дохода в силу ограниченных возможностей, возникающих у человека по состоянию здоровья (например, граждане преклонного возраста, беременные женщины, лица с временной и стойкой утратой трудоспособности) или в связи с социальными обстоятельствами (например, осужденные, беженцы, переселенцы, безработные, мигранты и т. д.).

В мире сложилось две основные модели социальной защиты населения:

- - с высокой ролью государства в обобществлении доходов и существенным значением общенациональных социальных механизмов управления социально-экономическими процессами;
- - с минимизированной степенью государственного вмешательства в социально-экономические процессы и координирующей ролью государства в

отношении частных инициатив в области удовлетворения социально значимых потребностей человека и социальной защиты личности.

Центральным субъектом социальной защиты является государство. Человек, нуждающийся в социальной защите, - одновременно и субъект, и объект социальной защиты. Объектами социальной защиты являются социальные институты в лице конкретных социальных организаций, учреждений (образования, здравоохранения, социальной защиты, др.).

Действующая система социальной защиты в Российской Федерации базируется на следующих принципах:

- - поощрительности, суть которого заключается в том, что властными структурами с целью получения общественно-политического резонанса на те или иные социально значимые события либо для поддержания государственно важных решений, организовывается социальная поддержка отдельных социальных групп, категорий, слоев населения, а в некоторых случаях - индивидов;
- - заявительности, в соответствии с которым меры социальной поддержки и социальная помощь предоставляются нуждающемуся гражданину по мере письменного обращения заявителя или лица, представляющего его интересы;
- - патернализма, обозначающего государственную опеку по отношению к менее социально и экономически защищенным группам, слоям, категориям населения.

В период экономических кризисов обеспечение социальной защиты, включая помощь в виде продовольственных карточек и пособий, выплачиваемых безработным и другим уязвимым категориям населения, особую силу приобретают социальные и экономические стабилизаторы. Последние не только обеспечивают доступ к необходимым услугам здравоохранения и образования, что снижает вероятность социальных волнений, но в экономическом плане оно вносит важный вклад в ограничение падения

объёма совокупного спроса, тем самым сокращая разрушительный потенциал макроэкономической рецессии.

Самой дискуссионной в теории экономических основ социальной защиты и поддержки населения остаётся её фундаментальная категория - «страховая гарантия». Дискуссионность касается наполнения этой категории экономическим содержанием - предоставляются ли эти гарантии на общих основаниях всем жителям страны (экономическая основа - обязательные взносы страхования), или же они предоставляются только в случаях и ситуации необходимости на основе принятия определённых поведенческих условий (экономическая основа – специальные взносы страхования)?

Критерием общего или особенного основания в данном случае выступает доступ граждан к необходимым медицинским услугам и средствам обеспечения минимального уровня доходов. В разных странах предлагаются и реализуются различные комбинации социальных гарантий для удовлетворения индивидуальных потребностей на основе универсальной (страховой) и локальной (нестраховой) системы социальной защиты

Вместе с тем существуют и регрессивные тенденции – ускоренное развитие отдельных отраслей национальных систем здравоохранения может сопровождаться ухудшением состояния других отраслей. Это порождает тенденцию к усилению неравенства в уровне здоровья населения и здравоохранения. Так, в сфере здравоохранения отмечаются негативные тенденции сокращения численности среднего медицинского персонала, числа больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов. Необходимо отметить тот факт, что сокращение больничных учреждений происходит на фоне роста заболеваемости населения.

Список литературы:

1. Еделев Д.А., Жанказиева З.Н. Повышение функциональной роли социальной защиты населения в экономическом развитии // Экономические науки. Т.7, №10, 2010. С.214.
2. Беглова И. Социальная защита и преодоление бедности социально уязвимых групп населения // Вопросы экономики и права. №5, 2011. С.71.
3. https://studme.org/12600903/sotsiologiya/ekonomicheskie_aspekty_sotsialnoy_zaschity_naseleniya